

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DAGI LEKSEMALARNING SEMANTIK MAYDON ASOSIDA TAHLILI

Azizova Nilufar Rajavaliyevna

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110790>

Annotatsiya. Maqolada semantik maydon asosidagi tahlilning tizimli yondashuv sifatidagi ahamiyati ta’kidlangan. “Devonu lug‘otit turk”dagi leksemalarni tizimli ravishda semantik maydon asosida tadqiq etish soha leksikasi taraqqiyoti haqida muhim ma’lumot berishi, xalqning nomlash xususiyatlari, leksemalarda ifodalangan milliy-madaniy qadriyatlar, urf-odat, an’analarni aniqlash imkonini berishi qayd etilgan. Lug‘atdagi leksemalarning mikromaydon asosidagi tahlili keltirilgan. Shu asosda lug‘at leksikasining qomusiy xarakteri ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: *tizimli tahlil, semantik maydon, mikromaydon, leksema, milliy-madaniy qadriyatlar, non, sut, don mahsulotlari mikromaydoni, ideografik lug‘at.*

Abstract. The article emphasizes the importance of analyzing the semantic field as a systematic approach. It is noted that the study of the lexemes of “Devonu Lugotit Türk” on the basis of a systematic semantic field provides important information about the development of the vocabulary of the field, allows us to determine the peculiarities of the naming of the people, national and cultural values, customs and traditions expressed in the lexemes. A microfield analysis of the dictionary's lexemes is presented. On this basis, the encyclopedic nature of the vocabulary is revealed.

Key words: *system analysis, semantic field, microfield, lexeme, national cultural values, bread, milk, microfield of grain products, ideographic dictionary.*

Kirish. Tilni mazmuniy maydon asosida o‘rganish Sharq tilshunosligida juda qadimdan mavjud bo‘lib, ideografik lug‘atlar va qomusiy asarlar orqali shakllangan. Alifbo tartibida emas, balki mavzuiy guruhlar asosida tuzilgan lug‘atlar ideografik lug‘at sanaladi.

Leksemalarning semantik maydon asosidagi tahlili tizimli tahlilning bir ko‘rinishidir. Semalar sememalarning semantik maydonda joylashish mavqeyiga qarab arxisema, integral sema, differensial sema va potensial sema kabi tiplarga bo‘linadi va ular ierarxik tartibdagi o‘rpiga qarab turlicha vazifa bajaradi.

O‘zbek tilshunosligida mazmuniy maydon aspektida bajarilgan tadqiqotlar, asosan, hozirgi o‘zbek adabiy tili nuqtai nazaridan amalga oshirilgan. Lekin tarixiy

manbalar soʻz boyligini mazuniy va semantik maydon jihatidan oʻrganish nafaqat oʻzbek tilshunosligi, shuningdek, turkiyshunoslikning dolzarb masalalaridan biri ekanligi sir emas. “Devonu lugʻotit turk”da qayd etilgan ijtimoiy munosabatlarni ifodalovchi leksemalarni ilk bor mazmuniy maydon aspektida tahlil etish kelajakda shu turdagi tadqiqotlarning keng miqyosda amalga oshirilishiga muhim hissa qoʻshadi.

Asosiy qism. Mahmud Koshgʻariyning “Devonu lugʻotit turk” asari qomusiy hisoblanib, olimlar tomonidan turli ilmiy yoʻnalishlarda tadqiq etilgan boʻlsa-da, izlanishlarning aksariyati ilmiy maqola va risolalar hisoblanadi. Olib borilgan statistik maʼlumotga koʻra, asar haqida 2011 yilga qadar turkologiyada bajarilgan izlanishlar soni 1779ta boʻlib, shulardan 309 tasini oʻzbek tilida yozilgan maqolalar tashkil etadi [Xudoyberdiyev, 2011:7].

Tadqiqotlarda “Devonu lugʻotit turk”ning leksik xususiyatlari turkiy tillarning keng semantik imkoniyatlarini yoritishda muhimligi qayd etilgan [Dadaboyev, 1981;2017]. “Devonu lugʻotit turk” leksikasi turli yaxlit tizimni tashkil qilib, undagi leksemalar bir qator mikromaydonga birlashadi. Quyida ayrim mikromaydon leksemalari haqida toʻxtalamiz.

“Urf-odat” semali leksemalar mikromaydoni: **ögräyük** “urf-odat”, *törü* “rasm, odat”, *qonuq* “mehmon”, *qonuqluq* “maʼlum bir sathdan joy olmoq”, **bičiš** “mehmonlarga taqdim qilinuvchi shoyi gazlama”, *keliš-bariš* “borish-kelish”, *didim* “nikoh kechasi kelinga kiydiriladigan qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan bosh kiyimi, toj”, *didäk* “kelin koʻchganda, yurganda begonalardan yashirinish uchun yopinadigan narsa”, *türkün* “qavm, qabila, ota-onaning uyi”, *yaziğçi* “qudalar orasidagi xat-xabar tashib yuruvchi sovchilar”.

“Tibbiyot” mikromaydoni quyidagi leksemalarni oz ichiga oladi:

Davolash bilan shugʻullanuvchi shaxs nomlari: *emči*, *otači*, *sağun* “tabib” *ot* “dori”, *sağun* “sogʻlomlik, mukammallik, poklik”, *enüçlämaq*, *em-säm* “davo”, *emlamoq*;

Dori nomlari: *oʻt*, *egit* “yaradan, shuningdek, koʻz tegishidan saqlash uchun bolalarning yuziga surtiladigan bir dori”, *egir- igir//iyir* “qorin ogʻrigʻini davolash uchun qoʻllanadigan oʻsimlik”, *ažriq* “bir xil oʻsimlik”, arabchasi “*sil*”, *isriq* “isiriq”; *ötrüm* “surgi dori”, *arqačuq* “ogʻizning ichiga dori quyish uchun qoʻllanadigan ichi kovak bir asbob” (DLT, I, 162), *ağduz* “yerdan qazib olinadigan oʻsimlik ildizi”, *urağun* “kasallarga qoʻllaniladigan hindcha bir dori” (DLT, I, 156), *čurni* “turk tabiblari tomonidan yasaladigan surgı dori”, *qoš* “davolovchi xususiyatiga ega boʻlgan tosh

ažmuq “oq achchiqtosh” (DLT, I, 125), *urumday* “zaharning zararini yo‘qotish uchun ishlatiladigan tosh” (DLT, I, 174), *tafğaç yudaci* “bargi savsan gulining barglariga o‘xshash, dori sifatida ishlatiladigan bir daraxt” (DLT, I, 423), *yaqığ* “shish va shunga o‘xshash yaralar ustiga qo‘yiladigan dori” (DLT, III, 20).

“Qarindoshlik” mikromaydoni: *oguš* “qarindosh”, *yaliñuq* “inson, odam”, *avurta* “enaga”, *aba* “ona”, *öz kişi* “yaqin kishi”, *ton* “birinchi tug‘ilgan to‘ng‘ich bolaga nisbatan, xoh o‘g‘il yoki qiz bo‘lsin, qo‘llanadigan atama”, *ičqim* “hoqoniy turklarda katta aka (DLT, I, 95), *ača, ekä* “katta qiz (opa)”,

öksüz “yetim; nima qilarini bilmaydigan, chorasiz insonlarga nisbatan”, *egätlik qarabaš* “nikoh kechasi kelin va kuyovga xizmat qilishga buyurilgan xizmatchi”, *egät* “nikoh kechasi kelin yonida xizmat qiluvchi xotin, yanga vazifasini bajargan inson”, *qiz* “qimmatbaho narsa”, “cho‘ri”, “bo‘yi yetgan qiz”, “baxil odam”, *baldiz* “xotinning singlisi”, *yurž* “xoninning o‘g‘il ukasi”, *ini* “erning kichik ukasi”, *iči* “erning yoshi katta ukasi”, *baldir oğul// baldir qiz* “o‘gay o‘g‘il/qiz”, *qañsiq ata* “o‘gay ota”, *qañsiq oğul* “o‘gay o‘g‘il” (DLT, III, 393), *yäznä* “katta qiz qarindoshning eri” (DLT, III, 42), *ekäč* “yaqinligi bilan odamlarga xuddi o‘z singlisidek tuyuluvchi yosh qiz” (DLT, I, 86), *ulič* “bolalarni sevish, erkalash uchun ishlatiladigan murojaat shakli”, *uličim* “o‘g‘ilcham, qarog‘im”, *atač oğul* “xuddi kattalardek o‘zini ulug‘ sifat ko‘rsatuvchi bolaga nisbatan ishlatiladigan birikma” (DLT, I, 86), *atač* “otaginam”, *anač* “ona qiz, ya‘ni o‘zining ziyrakligi bilan hammaning onasidek hisoblanuvchi yosh qiz”, *ataqi* “otaginam, otajonim” ma‘nosidagi mehribonlikni bildiruvchi murojaat shakli (DLT, I, 155). *analadi* “ona‘ ma‘nosidagi murojaat shakli (DLT, I, 302), *ekälädi* “o‘zidan katta opa yoki akaga nisbatan qo‘llanadigan so‘z (DLT, I, 302), *ökälädi* “nimaningdir kattasi deb atamoq” (DLT, I, 302).

“Devonu lug‘otit turk” tizim ichidagi tizimdir. Lug‘atdagi leksemalar tizimi yaxlit bir semantik maydonni tashkil etadi. Mazkur semantik maydon o‘z ichida bir qator mikromaydonlarni birlashtiradi. Masalan, “Devonu lug‘otit turk”da keltirilgan “oziq-ovqat” mikromaydoni o‘z ichida quyidagicha guruhlanadi:

1) non mahsulotlari mikromaydoni: *ebäk* “non” (bolalar tilida), *ebmäk* “yag‘mo, tuxsi va ba‘zi o‘g‘uz va qipchoqlarda non”, *etmäk // ätmäk* “xamirdan tayyorlanib, tandir, o‘choqda pishiriladigan yegulik”, *quyma* “yog‘li non” [5, 188], *qara etmäk* “pishgan go‘sht ustiga un, yog‘, shakar solinib, bir-biriga aralashtirib tayyorlanadigan non”, *qaqurğan* “xamirga moy qo‘shib tandirda va o‘choqda pishiriladigan non” [DLT, 473], *büşkäl* “lochira, yupqa non”, *büşkäč* “yupqa non nomi” [DLT, 422], *ičbiri* “kulda pishirilib, yoqqa to‘g‘rab, ustiga shakar sepib

yeyiladigan non” [DLT, 159], *kavšak* “qo‘rda pishirilgan non” [5, 416], *qatma* “yog‘da pishiriladigan qat-qat non yoki qatlama” [DLT, 408], *kömäč* “o‘choqda cho‘qqa ko‘mib pishiriladigan non”, *yuğa* “qat-qat non” [DLT, 34], *samduy* “issiq, sovuqlikda o‘rtacha bo‘lgan, tabiatga yoqadigan taom nomi” [DLT, 258].

2) taom nomlari mikromaydoni: *tutmač* “Iskandar Zulqarnaynga bog‘liq holda ta‘riflangan ovqat”, *yazuq et* “ko‘klamda yeyiladigan go‘sht”, *öz* “yog‘”, *özlüg aš* “yog‘lik osh, yog‘lik taom” (DLT, I, 80), *yir* “yog‘” (DLT, I, 313), *sağyağ* “yog‘”, *qoğurmač* “qovrilib tayyorlanadigan ovqat nomi”, qovrilgan bug‘doy (DLT, I, 454), *ari yaği* “asal”,

uwa “guruchni qaynatib, so‘ng sovuq suv solinib, keyin suvini to‘kib, shakar solinadigan, sovuqlik uchun yeyiladigan taom (DLT, I, 116), *tub* “bug‘doyni suvda qaynatib, arpa xamiri bilan aralashtirib, bir idishga solinib, namatga o‘rab, issiq bir joyga qo‘yib tayyorlanadigan ovqat” (DLT, I, 308), *buxsi* “bug‘doy qaynatilib, unga bodom mag‘zi qo‘shilib xumchaga solinadi, ustiga arpa suvi quyiladi va shu holda qo‘yib achitiladigan taom”, *suqtu* “jigar, go‘sht va turli dorivorlar bilan to‘ldirilib, ichaklarga solinib, keyin qaynatib yeyiladigan go‘shqli ovqat” (DLT, I, 394), *türmäk* “tuxum va go‘shtdan tayyorlanadigan ovqat” (DLT, I, 441), *awzuri* “bug‘doy va arpa uni bilan aralashtirib qilinadigan ovqat” (DLT, I, 162), *küršäk* “tariq, qo‘noqlarning mag‘zini ayirib, suv yoki sutga qaynatib, so‘ng ustiga yog‘ quyib yeyiladigan ovqat nomi” (DLT, I, 443), *bulğama* “yog‘i ham yo‘q, mazasi ham yo‘q yovg‘on osh”, *yürgämäč* “qorin va ingichka ichak ichiga solinib, qizdirilib yoki qaynatilib yeyiladigan ovqat” (DLT, III,64), *qiyma ügrä* “bir xil xamirli ovqat nomi, uni chumchuqlar tili kabi yupqa va qing‘ir qilib kesiladi” (DLT, III,188). Yog‘ “charvi” (DLT, III, 175). Bu so‘z asli “moy ajrat-” ma‘nosidagi ya- fe‘liga –q qo‘shimchasini qo‘shish orqali yasalgan (ESTY,IV, 59).

3) ichimlik nomlari mikromaydoni: *mandu* “Turklarda uchraydigan sirkaning nomi” (DLT, I, 397), *begni* “Arpa, bug‘doy va tariqdan tayyorlangan ichimlik” (DLT, I, 408), *bor* “bo‘za”. Sanoch-meshlarga solib, achitib ichiladigan yilqi suti *qimiz* deb atalgan. Bu so‘z asli “mavjlanmoq, to‘lqinlanmoq” ma‘nosidagi *qum-* fe‘liga –(u)z qo‘shimchasini qo‘shish orqali hosil bo‘lgan (O‘TEL, I, 547). O‘zbek tilining izohli lug‘atida qimizga quyidagicha ta‘rif berilgan: biya sutidan maxsus idishlarda bijg‘itish yo‘li bilan tayyorlanadigan, yengil kayf beruvchi, shifobaxsh ichimlik (O‘TIL, V, 292).

4) sut mahsulotlari nomini bildiruvchi mikromaydon: *uzitma* “suzma” (DLT, I, 161), *yuğurt* “qatiq, yogurt” (DLT, I, 191), *ibrük* “qatiq bilan sutni aralashtirib hosil qilingan suyuqlik” (DLT, I, 126), *ikdük* “sut va qatiqdan ishlangan, suzmaga

o'xshash, yeyiladigan ovqat" (DLT, I, 130), *tağna* "suzma bilan aralashtirib, tutmoch oshiga qo'shiladigan bir turli sassiq kavrak ildizi" (DLT, I, 408).

5) don mahsulotlari nomi mikromaydoni: *tariğ* "tariq", *ükür* "tariq", *ašliq* "bug'doy", *ögür*, yağ ögüri "kunjut", *suruš* "doni qotmasdan burun olib, qovrilib yeyiladigan bug'doy nomi", *arpağan* "boshog'i bo'lsa ham, doni bo'lmaydigan bug'doy" [DLT, 157], *burčaq* "loviya" [DLT, 433], *tarmaz* "bodring" [DLT, 426], *yağmur* "sholg'om", *yağaq* "yong'oq" [DLT, 36], *yigdä* "jiyda" [DLT, 37], *awya* "behi" [DLT, 137], *amšuy* "bir xil sariq olxo'ri" [DLT, 138], *senläč* "findiq yong'og'i kattaligidagi bir turli shirin olma" [DLT,] *yimirtğa* "gulkaram, bodring" [DLT, 439].

6) meva va sabzavot nomlari mikromaydoni: *surmusaq/samursaq* "sarimsoq piyoz", *armut* "murut", *soğun// soğan* "piyoz", yemiş "mevalar, asosan, daraxt mevasi, ya'ni ho'l meva".

Xulosa. "Devonu lug'otit turk" leksikasini semantik maydon asosida tizimlashtirish soha leksemalarini aniqlashda, xalqning nomlash xususiyatlarini tahlil qilishda, milliy-madaniy qadriyatlarning tilda aks etish darajasini yoritishda ahamiyatlidir.

"Devonu lug'otit turk"da aks etgan eski turkiy tilga xos ijtimoiy hayotni anglatuvchi leksemalar insonlar ongida o'sha davrda yashagan qadimgi turkiy xalqlarning yashash tarzi, urf-odat va an'analari haqida ma'lum bir tasavvur uyg'otadi.

Dunyoning turli qismlarida yashovchi xalqlarning ijtimoiy hayoti, yashash tarzi, urf-odati o'sha xalqlarning joylashish o'ri, geografik omillari nafaqat uning tiliga, balki dunyoqarashi va xarakter xususiyatiga ham bog'liq. Masalan, qaysidir mintaqada yashovchi xalq doimiy urushlarni, bosqinchiliklarni ko'rib doimiy ravishda himoyalangan bo'lsa, o'sha xalq uchun betaraflik va yakkalanish oliy qadriyat hisoblanadi. Ya'ni doimiy urushlarni ko'rgan xalqning genida, dunyoqarashida odamlardan qo'rquv, ishonmaslik va shubhalanish natijasida inson xarakterida yakkalanish xususiyati namoyon bo'ladi. Keyinchalik bu xususiyat guruh shaxsiyatiga aylanadi. Boshqa bir mintaqada yashovchi xalqda to'qnashuvlar kam bo'lgan, ovqat va ichimlik mo'l, yurti tinch, shu sababli ham, uning xalqi mehmondo'st bo'ladi. U xalqda tabiiy ehtiyojlardan tashqari san'at va madaniyat yuksak darajada rivojlangan bo'ladi. Madaniyat esa asta-sekin xalq ko'rinishiga kelib, kengayib, qadriyatga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дадабаев Х. Военная лексика в староузбекском языке. Дисс. ...канд. филол. наук. – Ташкент, 1981.
2. Дадабаев Х. “Девону луғотит турк”нинг тил хусусиятлари.– Тошкент: ТДШИ, 2017.
3. DLT – Девону луғотит турк I. –Тошкент, 1960.
- ESTY –Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. –М.: Наука, 1974–1989.
4. Худойбердиев Ж. Маҳмуд Кошғарий ҳаёти ва “Девону луғотит турк” бўйича яратилган асарлар кўрсаткичи. –Тошкент:Академнашр, 2011. –160 б.
5. O‘TEL –Ўзбек тилининг этимологик луғати. –Тошкент, 2000.
6. O‘TIL –Ўзбек тилининг изоҳли луғати. –Тошкент, 2006–2008.